

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20312181>

**TA‘LIMDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHDA
BOSHQARUVCHILARNING PROFESSIONAL KOMPETENTLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Avezova Rohila Ruzimboyevna
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
“Pedagogika va psixologiya” kafedrası v.b dotsenti

Annotatsiya: ushbu maqolada innovatsion ta‘lim muhitini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida bo‘lajak talabalarda boshqaruv kompetentligini takomillashtirishning nazariy asoslari, amaliy mexanizmlari va samarali yo‘llari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari asosida takomillashtirish yo‘llari taklif etiladi va ularning samaradorligi baholanadi. Maqola ta‘lim boshqaruvchilari, olimlar va amaliyotchilar uchun foydali bo‘lishi bilan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: innovatsion ta‘lim muhiti, boshqaruv kompetentsiyasi, ta‘lim muassasalarini boshqarish, raqamli transformatsiya, strategik rejalashtirish, o‘z - o‘zini rivojlantirish, pedagogik amaliyot, liderlik, monitoring va baholash.

Zamonaviy globallashtirish va texnologik taraqqiyot sharoitida ta‘lim tizimi faqat bilim berish bilan cheklanmay, talabalar va o‘qituvchilarning ijodiy, innovatsion va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Innovatsion ta‘lim muhiti deganda o‘quv jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar, interaktiv usullar va ijodiy yondashuvlarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning shaxsiy salohiyatini to‘liq ochishga qaratilgan sharoitlar tizimi tushuniladi. O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasidagi islohotlar “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi doirasida faol amalga oshirilmoqda. Prezidentning 2022-yil PF-165-sonli farmoni va boshqa hujjatlar innovatsion rivojlanishni ta‘minlash, ta‘lim sifatini oshirish va raqamli

transformatsiyani jadallashtirishni belgilab berdi. Shu bilan birga, innovatsion muhitni yaratishda asosiy to‘siqlardan biri ta’lim muassasalari rahbarlarining boshqaruv kompetentligi yetarli darajada rivojlanmaganligidir. Boshqaruv kompetensiyasi — bu rahbarning strategik rejalashtirish, resurslarni samarali taqsimlash, innovatsiyalarni joriy etish, jamoani boshqarish, xatarlarni baholash va monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish qobiliyatlarini o‘z ichiga oladi. Xalqaro tajribada OECD, UNESCO va milliy tadqiqotlarda rahbarlarning innovatsion kompetensiyasi ta’lim sifati va muassasa rivojining hal qiluvchi omili sifatida qayd etilgan.

Ilmiy adabiyotlarda innovatsion ta’lim muhiti ta’lim sifati oshirishning asosiy omili sifatida baholanadi. Ta’limda innovatsiyalarni joriy etishda boshqaruvchilarning professional kompetentligini takomillashtirishda yangi pedagogik yondashuvlar, raqamli resurslar LMS, AI vositalari, virtual laboratoriyalar va monitoring tizimlarini joriy etishni nazarda tutadi.

Xorijiy olimlar Khutorskiy, Drach, Gyurova va boshqalar ta’lim rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini diagnostik, prognostik, tashkiliy, kommunikativ, motivatsion va baholash komponentlariga ajratadilar.

Berkat. A, Setinawati. B, Basrowi. C tomonlaridan olib borilgan tadqiqotlarida ta’lim boshqaruvchilari oldidagi asosiy muammo — talabalar global raqobatda muvaffaqiyat qozonishi uchun ularning innovatsion fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda yetarli strategik, texnologik va resursiy yondashuvlarni qo‘llay olmaslik ekanligini ko‘rsatadi¹.

May Portuguese-Castro, Isolda Margarita Castillo- Martínez olimlar tomonida esa boshqaruv bu to‘siqlarni bartaraf etish orqali ta’lim muhitini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan jarayondir. Rahbarlik kompetensiyalari haqida ko‘p nazariya bor, lekin ularni oliy ta’limda va biznesda samarali rivojlantirish va o‘lchash usullari yetishmaydi. Oddiy o‘qitish usullari talabalarni barqarorlik va innovatsiya bilan

¹ Berkat. A, Setinawati. B, Basrowi. C The role of educational management in enhancing innovation and problem-solving competencies for students towards global competitiveness: A literature review. Social Sciences & Humanities Open Volume 11, 2025, 101280

bog‘liq murakkab global muammolarga tayyorlamaydi. Kompetensiyalarni aniq o‘lchaydigan ishonchli instrumentlar kam. Bu esa ularni rivojlantirishni qiyinlashtiradi. Ko‘p tashkilotlarda qisqa muddatli foyda ustunlik qiladi. Barqaror innovatsiya uchun hamkorlik, tajriba va xavfni qabul qilish madaniyati yetishmaydi².

Xiaonan Sun, Poonpilas Asavisanu tomonidan olib borilgan tadqiqot ishida Shanxaydagi boshlang‘ich maktab direktorlarini tanlash jarayoni asosan hukumat tomonidan belgilangan mezonlarga asoslanishi, ammo ularning haqiqiy liderlik kompetensiyalari yetarlicha shakllanmaganligi muammo sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Natijada, maktablarni samarali boshqarish, jamoa bilan ishlash, kommunikatsiya, inqirozli vaziyatlarni boshqarish va zamonaviy ta‘lim talablariga moslashishda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Raqamli texnologiyalar rivoji, ta‘lim islohotlari, global raqobat, pandemiya kabi inqirozli holatlar maktab rahbarlaridan yuqori darajadagi liderlik kompetensiyalarini talab qilmoqda. Tadqiqotda ta‘kidlanishicha, samarali direktor maktabning umumiy sifati va ta‘lim samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biridir. Shu sababli direktorlarning professional kompetensiyalarini rivojlantirish bugungi ta‘lim tizimining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi³.

Shuningdek, Xitoy ta‘lim tizimida direktorlarning liderlik faoliyati bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar yetarli emasligi ham muhim muammo sifatida qayd etilgan.

O‘zbekiston olimlari Jalolova F., Mirmahmudova A. va boshqalar rahbarlarning media-kompetentligi, strategik fikrlashi va loyiha boshqaruvini takomillashtirish zarurligini ta‘kidlaydilar⁴.

O‘zbekistonda 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan innovatsion strategiya ta‘lim muassasalarida kreativ muhit yaratish, startaplar va ilmiy loyihalarni qo‘llab-

² May Portuguese-Castro, Isolda Margarita Castillo- Martínez, Leadership competencies for innovability: Bridging theory and practice for sustainable development . Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (2025) Volume 21 Issue 2: 15-32

³ Xiaonan Sun, Poonpilas Asavisanu Development of a leadership competency model For principals in primary schools in shanghai, China . The EUASEANs: journal on global socio-economic dynamics, № 4 (47), 2024

⁴Jalolova F.M. Ta‘lim rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasi va faoliyat komponentlarining ahamiyati. International scientific and practical conference

“rapid development of multilateral international relations from a Pedagogical point of view” 4 june, 2024.606-607b

quvvatlashni belgilaydi⁵. Ammo amaliyotda rahbarlarning an'anaviy usullarga tayanishi, moliyaviy cheklovlar va malaka oshirish tizimining yetarli emasligi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bo'lajak talabalarida boshqaruv kompetentligi — innovatsion ta'lim muhitini yaratishning asosiy omillaridan biridir. Bu kompetensiya talabalarning ijodiy fikrlashi, muammolarni hal qilish qobiliyati, ijtimoiy-emotsional rivoji va global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Amalda esa ko'plab pedagogika yo'nalishidagi talabalar bu sohada yetarli tayyorgarlikka ega emas. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadi bo'lajak talabalarni tayyorlashda quyidagi muammolarni bartaraf qilish maqsadlidir.

1.Nazariya va amaliyot o'rtasidagi katta bo'shliq. Bunda nazariya va amaliyotni uzviy amalga oshirish maqsadlidir. Bitiruvchi kurs talabalarida sinfda 25–30 nafar kichik yoshdagi bolalarni ya'ni o'quvchilarni boshqarish tajribasiga ega bo'lmasligida.

2.An'anaviy tayyorgarlikning yetishmasligi. Bunda ko'p o'quv dasturlarida sinf boshqaruvi alohida chuqur modul sifatida o'qitilmaydi. Natijada bo'lajak o'qituvchilar bolalarning xulq-atvori, diqqatini jamlash va individual farqlarni boshqarishda qiyinchiliklarga duch keladi.

3.Innovatsion yondashuvlarni qo'llay olmaslik darajasi. Raqamli vositalar, loyihaviy o'qitish, muammoga asoslangan o'qitish va hamkorlikdagi faoliyatlarni boshqarish ko'nikmalari zaifligi. Ko'pincha an'anaviy "o'qituvchi markazli" usullar ustunlik qiladi.

4.Emotsional va ijtimoiy jihatdagi tayyorgarlik yetishmasligidan. Bolalarning emotsional holatini boshqarish, inklyuziv muhit yaratish, ota-onalar bilan hamkorlik va o'zini boshqarish ko'nikmalari yetarli emasligidan.

5.Amaliyot vaqtining kamligi. Pedagogik amaliyot muddati qisqa, malakali mentorlar yetishmaydi. Natijada birinchi ish yilida stress, charchoq va kasbiy tark etish holatlari ko'payadi.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PF-165-sonli "2022 —2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" Farmoni.

6. Baholash va o'lash tizimining yo'qligi. Boshqaruv kompetensiyalarini aniq baholaydigan standartlar va vositalar kam.

Quyida ko'rsatilgan muammolarni hal qilish maqsadida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida boshqaruv kompetentligini takomillashtirishning asosiy yo'llari quyidagilardan iborat:

1. Uzluksiz o'z ustida ishlash. Talabalar uchun maxsus modul dasturlar (raqamli transformatsiya, loyiha boshqaruvi, strategik rejalashtirish) ishlab chiqish. Kitoblar tavsiya qilish. Har bir talaba uchun individual mustaqil ta'lim uchun ish faoliyatini rejalashtirish. Xalqaro seminar va treninglarda qatnashishi, xorijiy tajribalarni o'rganishi, ilmiy-amaliy konferensiyalarda ishtirok etishi, mentorlik va coaching dasturlarida faol bo'lishi kerak. Uzluksiz professional rivojlanish innovatsion fikrlashni kuchaytiradi.

2. Raqamli axborot-metodik platformalarni bilish. Innovatsion loyihalarni rejalashtirish, monitoring va baholash uchun yagona elektron tizim yaratish. Bulutli xizmatlar, LMS (Learning Management Systems) va ma'lumotlar tahlili vositalaridan foydalanish.

3. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish. Chet el universitetlari (Singapur, Finlyandiya AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya) bilan birgalikda treninglar, almashinuv dasturlari va hamkor loyihalarni amalga oshirish. Xalqaro grant va loyihalarda ishtirok etish, chet tillarini bilish kompetensiyasini rivojlantirish rahbarlarning professional salohiyatini oshiradi.

4. Liderlik kompetensiyalarini rivojlantirish. Innovatsiyalarni joriy etishda rahbar jamoani boshqara olishi, motivatsiya berishi, samarali kommunikatsiya o'rnatish, konfliktlarni boshqara olishi, o'zgarishlarga moslasha olishi zarur. Shu sababli kreativ liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir.

5. Talabalarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda pedagogik amaliyot asosiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Pedagogik amaliyot jarayonida talabalar ta'lim muassasasini boshqarish jarayonini kuzatadi, direktor va metodistlar faoliyati bilan tanishadi, darslarni tashkil etish va monitoring qilishni o'rganadi, pedagogik jamoa bilan ishlash tajribasini egallaydi, muammoli vaziyatlarni hal

qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, amaliyot davomida talabalar innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, ta’lim sifatini baholash va boshqaruv qarorlarini qabul qilish tajribasiga ega bo‘ladi.

Innovatsion ta’lim muhitini rivojlantirish ta’lim tizimining raqobatbardoshligini ta’minlaydi va “Yangi O‘zbekiston” maqsadlariga xizmat qiladi. Boshqaruv kompetentligini takomillashtirish strategik vazifa bo‘lib, uzluksiz ta’lim, raqamlashtirish, jamoaviy ishtirok va monitoring orqali amalga oshirilishi lozim. Boshqaruvchilarning professional kompetentligini takomillashtirish pedagogik amaliyot, raqamli texnologiyalar, liderlik, innovatsion faoliyat va reflektiv yondashuv asosida amalga oshiriladi. Ayniqsa, pedagogik amaliyot talabalarni real boshqaruv jarayoniga tayyorlashda muhim vosita bo‘lib, ularning kasbiy kompetensiyasi va innovatsion fikrlashini rivojlantiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyuldagi PF-165-sonli “2022—2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” Farmoni.

2. OECD (2017), The OECD Handbook for Innovative Learning Environments, OECD, Publishing, Paris, <http://dx.doi.org/9789264277274-en>

3. Berkat. A, Setinawati. B, Basrowi .C The role of educational management in enhancing innovation and problem-solving competencies for students towards global competitiveness: A literature review. Social Sciences & Humanities Open Volume 11, 2025, 101280

4. May Portuguez-Castro, Isolda Margarita Castillo- Martínez, Leadership competencies for innovability: Bridging theory and practice for sustainable development . Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (2025) Volume 21 Issue 2: 15-32

5. Jalolova F.M. Ta’lim rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasi va faoliyat komponentlarining ahamiyati. International scientific and practical conference

“rapid development of multilateral international relations from a Pedagogical point of view” 4 june, 2024.606-607b

6.Qodirova S. Ta’lim menejmenti va pedagogik rahbarlik. — Toshkent: Fan, 2020. — 74–78-betlar.

7. R.R. Avezova. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida liderlik ko‘nikmalarini shakllantirish. «Zamonaviy ta’lim» («Sovremennoe obrazovanie») jurnali 2024, 10-son(143)

8. Xiaonan Sun, Poonpilas Asavisanu Development of a leadership competency model For principals in primary schools in shanghai, China . The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics, № 4 (47), 2024